

PERANCANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENGGAJIAN DAN PENGUPAHAN BERBASIS *MICROSOFT ACCESS* PADA CV KIMAS PUTRA JAYA

Miftahul Jannah¹, Riza Wahyudi^{2*}, Eka Jumarni Fithri³

^{1,2,3}Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya

*email:rizawahyudi70@gmail.com

Abstrak

CV Kimas Putra Jaya masih menggunakan sistem manual dalam pencatatan gaji dan upah, yang sering menimbulkan keterlambatan pembayaran dan ketidaksesuaian data. Penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem informasi akuntansi penggajian dan pengupahan dengan memanfaatkan Microsoft Access agar proses yang dilakukan menjadi lebih efektif dan akurat. Data primer mengenai prosedur manual diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung di perusahaan. Sistem ini dirancang untuk mengelola data karyawan, absensi, kasbon, gaji, dan upah borongan secara efisien, dengan dukungan fitur seperti tabel, query, form, dan report yang memungkinkan perhitungan otomatis serta penyusunan laporan gaji dan upah. Penerapan sistem informasi akuntansi menggunakan Microsoft Access bertujuan untuk mempermudah pencatatan, mengurangi kesalahan perhitungan, meningkatkan keamanan data, serta mendukung kelancaran operasional perusahaan.

Kata kunci: Sistem Informasi Akuntansi, Penggajian, Pengupahan, Microsoft Access.

Abstract

CV Kimas Putra Jaya still uses a manual system for recording salaries and wages, which often causes delays in payment and data discrepancies. This study aims to design a payroll and wage accounting information system using Microsoft Access to make the process more effective and accurate. Primary data on manual procedures was obtained through observation and direct interviews at the company. This system is designed to efficiently manage employee data, attendance, cash advances, salaries, and piecework wages, with the support of features such as tables, queries, forms, and reports that enable automatic calculations and the preparation of salary and wage reports. The implementation of an accounting information system using Microsoft Access aims to simplify recording, reduce calculation errors, improve data security, and support the smooth operation of the company.

Keywords: Accounting Information System, Payroll, Wages, Microsoft Access.

1. PENDAHULUAN

Saat ini dunia usaha mengalami perkembangan yang sangat cepat, baik pada sektor industri, perdagangan, maupun jasa. Pemanfaatan teknologi informasi sangat penting karena mampu membantu perusahaan dalam mengelola data secara cepat, tepat, dan akurat. Pengelolaan informasi yang baik akan mendukung perusahaan dalam mengambil keputusan serta menjaga kelancaran operasional. Salah satu aspek penting yang memerlukan dukungan sistem informasi adalah penggajian dan pengupahan. Menurut Kurniawan (2020:5), sistem informasi akuntansi merupakan sistem yang digunakan untuk memproses data dan transaksi guna menyediakan informasi yang diperlukan dalam perencanaan, pengoperasian, dan pengendalian bisnis, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara tepat.

Gaji dan upah merupakan bentuk kompensasi yang wajib diberikan perusahaan kepada karyawan atas pekerjaan yang telah dilakukan. Mulyadi (2023:309) menjelaskan

bahwa gaji adalah pembayaran tetap per bulan kepada karyawan dengan jabatan tertentu, sedangkan upah diberikan berdasarkan jumlah hari kerja, jam kerja, atau jumlah produk yang dihasilkan. Meskipun demikian, pengelolaan penggajian yang dilakukan secara manual sering kali menyebabkan berbagai masalah, seperti keterlambatan dalam pembayaran, ketidaktepatan perhitungan, dan pencatatan absensi, lembur, serta kasbon yang kurang sistematis. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penggunaan teknologi berbasis komputer dapat sangat membantu. Menurut Giovani dan Novianty (2020:4), *Microsoft Access* merupakan program basis data relasional yang memungkinkan pengelolaan data menjadi lebih akurat dan efisien.

CV Kimas Putra Jaya, perusahaan konveksi di Palembang yang berdiri sejak tahun 2005 dan mempekerjakan 21 karyawan, masih menggunakan sistem penggajian manual dengan mencatat gaji, upah, lembur, dan kasbon di buku sebelum direkap ke *Microsoft Excel*. Proses ini memakan waktu lama, berisiko tinggi terjadi kesalahan, serta dapat menimbulkan perbedaan catatan antara administrasi dan karyawan. Oleh karena itu, perancangan sistem informasi akuntansi penggajian dan pengupahan berbasis *Microsoft Access* diperlukan agar proses penggajian menjadi lebih efisien, akurat, dan terintegrasi.

Namun, pengelolaan penggajian secara manual sering kali menyebabkan berbagai masalah, termasuk keterlambatan dalam pembayaran

2. METODE

Menurut Sugiyono (2020:105), ada beberapa metode pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi. Kegiatan ini dilaksanakan di CV Kimas Putra Jaya dengan melibatkan pemilik serta bagian administrasi sebagai mitra. Data dikumpulkan dengan cara:

- a. Observasi, dilakukan langsung terhadap proses penggajian yang masih berjalan secara manual.
- b. Wawancara, tanya jawab dengan pemilik dan bagian administrasi untuk memahami kendala, kebutuhan sistem, dan alur kerja administrasi.
- c. Dokumentasi, berupa daftar karyawan, data absensi, catatan kasbon, dan prosedur penggajian yang sebelumnya diterapkan.

Berdasarkan data tersebut, penulis merancang sistem informasi akuntansi penggajian dan pengupahan berbasis *Microsoft Access*, yang mencakup database, form input, perhitungan gaji dan upah, serta laporan. Sistem ini diuji coba menggunakan data nyata untuk memastikan seluruh fungsi berjalan dengan baik, memberikan hasil akurat, dan mendukung operasional penggajian di CV Kimas Putra Jaya secara lebih lancar, efisien, dan terstruktur dibandingkan sistem manual sebelumnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

CV Kimas Putra Jaya merupakan perusahaan konveksi yang masih menggunakan sistem manual dalam proses penggajian, seperti pencatatan upah, kasbon, dan lembur di buku terpisah, perhitungan dengan kalkulator, serta rekap di *Excel*. Metode ini berisiko tinggi terhadap kesalahan perhitungan dan kehilangan data. Untuk mengatasi masalah tersebut, dirancang aplikasi penggajian berbasis *Microsoft Access* yang mampu mencatat kehadiran, menghitung gaji, upah, dan kasbon secara terstruktur, sehingga proses penggajian menjadi lebih cepat, efisien, dan data tersimpan rapi serta mudah diakses.

3.1 Perancangan Sistem

Dalam perancangannya, digunakan *Microsoft Access* sebagai basis pengelolaan data, yang mencakup pencatatan absensi, gaji, kasbon, dan upah borongan, sehingga proses penggajian dapat berjalan lebih terstruktur dan otomatis.

1. Form Login

Form Login adalah halaman awal sistem penggajian di CV Kimas Putra Jaya, tempat pengguna memasukkan *Username* dan *Password* untuk mengakses aplikasi.

Gambar 3. 1 Form Login

2. Form Dashboard/Menu Utama

Form Dashboard merupakan halaman berikutnya setelah *login*, berfungsi sebagai menu utama yang menampilkan tombol-tombol untuk mengakses Data Karyawan, Karyawan Bulanan, dan Karyawan Borongan beserta submenunya.

Gambar 3. 2 Form Dashboard/Menu Utama

3. Perancangan Input

Perancangan sistem penggajian dan pengupahan ini menggunakan *Microsoft Access*. Sistem ini memiliki beberapa *form* untuk memudahkan pengolahan data, yaitu *form* karyawan, *form* absensi, *form* kasbon, *form* pekerjaan borongan, dan *form* perhitungan gaji/upah.

Gambar 3. 3 Form Data Karyawan

Gambar 3. 4 Form Absensi Karyawan Bulanan dan Borongan

Gambar 3. 5 Form Kasbon Karyawan Bulanan dan Borongan

Gambar 3. 6 Form Pekerjaan Karyawan

Gambar 3. 7 Form Perhitungan Gaji dan Upah

4. Perancangan Output

Sistem menghasilkan berbagai laporan untuk mendukung administrasi penggajian, yaitu laporan absensi, laporan gaji karyawan bulanan, laporan upah karyawan borongan, slip gaji, dan slip upah. Laporan-laporan ini mempermudah monitoring dan dokumentasi penghasilan karyawan.

CV KIMAS PUTRA JAYA							
JL. Merdeka No. 15 C. Palembang 08117128871							
LAPORAN ABSENSI							
ID	Nama Karyawan	Periode	Hari	Tanggal	Keterangan	Jam Masuk	Jam Keluar
1	Indra Syahputra	1-31 Januari	Rabu	01/01/2025	Hadir	08:00	17:00
2	Dwi Putri Oktavia	1-31 Januari	Rabu	01/01/2025	Hadir	08:00	17:00
3	Anif Setiawan	1-31 Januari	Rabu	01/01/2025	Hadir	08:00	17:00
4	Zakaria	1-31 Januari	Rabu	01/01/2025	Hadir	08:00	17:00
5	Eko	1-31 Januari	Rabu	01/01/2025	Hadir	08:00	17:00
6	A. Syajudin	1-31 Januari	Rabu	01/01/2025	Hadir	08:00	19:00
7	Bambang	1-31 Januari	Rabu	01/01/2025	Hadir	08:00	17:00
8	Hendra	1-31 Januari	Rabu	01/01/2025	Hadir	08:00	17:00
9	Erwin Pirdiansyah	1-31 Januari	Rabu	01/01/2025	Hadir	08:00	17:00
10	Humaidi	1-31 Januari	Rabu	01/01/2025	Hadir	08:00	17:00
11	Riki Rustian	1-31 Januari	Rabu	01/01/2025	Hadir	08:00	17:00
12	Arisma ST Palto	1-31 Januari	Rabu	01/01/2025	Hadir	08:00	17:00
13	Muzawir	1-31 Januari	Rabu	01/01/2025	Hadir	08:00	17:00
14	Afrizal	1-31 Januari	Rabu	01/01/2025	Hadir	08:00	17:00
15	Dihan	1-31 Januari	Rabu	01/01/2025	Hadir	08:00	17:00
16	Adi	1-31 Januari	Rabu	01/01/2025	Hadir	08:00	17:00
17	Damiri	1-31 Januari	Rabu	01/01/2025	Hadir	08:00	17:00

Gambar 3. 8 Laporan Absensi Karyawan

CV KIMAS PUTRA JAYA							
JL. Merdeka No. 15 C. Palembang 08117128871							
LAPORAN GAJI							
ID	Periode	Nama Karyawan	Gaji Pokok	Total Kasbon	Gaji Lembur	Potongan	Gaji Bersih
1	1-31 Januari	Indra Syahputra	Rp4.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.000.000,00
2	1-31 Januari	Dwi Putri Oktavi	Rp3.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.000.000,00
3	1-31 Januari	Anif Setiawan	Rp3.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.000.000,00
4	1-31 Januari	Zakaria	Rp2.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.500.000,00
5	1-31 Januari	Eko	Rp3.000.000,00	Rp400.000,00	Rp200.000,00	Rp0,00	Rp2.800.000,00
6	1-31 Januari	A. Syajudin	Rp3.000.000,00	Rp350.000,00	Rp250.000,00	Rp0,00	Rp2.900.000,00
7	1-31 Januari	Bambang	Rp3.000.000,00	Rp200.000,00	Rp350.000,00	Rp0,00	Rp3.150.000,00
8	1-31 Januari	Hendra	Rp2.000.000,00	Rp250.000,00	Rp400.000,00	Rp0,00	Rp2.150.000,00
9	1-31 Januari	Erwin Pirdiansyah	Rp2.000.000,00	Rp200.000,00	Rp250.000,00	Rp0,00	Rp2.050.000,00
10	1-31 Januari	Humaidi	Rp2.000.000,00	Rp300.000,00	Rp350.000,00	Rp0,00	Rp2.050.000,00
11	1-31 Januari	Riki Rustian	Rp1.500.000,00	Rp300.000,00	Rp400.000,00	Rp0,00	Rp1.600.000,00
Total Gaji							Rp29.200.000,00

CV KIMAS PUTRA JAYA							
JL. Merdeka No. 15 C. Palembang 08117128871							
LAPORAN UPAH							
ID	Periode	Nama Karyawan	Total Upah	Total Kasbon	Gaji Bersih		
1	1-31 Januari	Arisma ST Palto	Rp3.765.000,00	Rp350.000,00	Rp3.415.000,00		
2	1-31 Januari	Muzawir	Rp3.030.000,00	Rp100.000,00	Rp2.930.000,00		
3	1-31 Januari	Afrizal	Rp3.265.000,00	Rp200.000,00	Rp3.065.000,00		
4	1-31 Januari	Dihan	Rp3.540.000,00	Rp250.000,00	Rp3.290.000,00		
5	1-31 Januari	Adi	Rp3.210.000,00	Rp200.000,00	Rp3.010.000,00		
6	1-31 Januari	Damiri	Rp3.070.000,00	Rp100.000,00	Rp2.970.000,00		
7	1-31 Januari	Budi	Rp3.315.000,00	Rp150.000,00	Rp3.165.000,00		
8	1-31 Januari	Ujang	Rp3.325.000,00	Rp200.000,00	Rp3.125.000,00		
9	1-31 Januari	Zainal Abidin	Rp3.175.000,00	Rp150.000,00	Rp3.025.000,00		
10	1-31 Januari	Mai Novrianto	Rp3.385.000,00	Rp200.000,00	Rp3.185.000,00		
Total Upah							Rp31.180.000,00

Gambar 3. 9 Laporan Gaji dan Upah

CV KIMAS PUTRA JAYA		SLIP GAJI	
JL. Merdeka No. 15 C, Palembang 08117128871		1-31 Januari	
Periode		Bambang	
Nama		Rp3.000.000,00	
Gaji Pokok		Rp200.000,00	
Total Kasbon		Rp10.000,00	
Lembur per Jam		Rp350.000,00	
Gaji Lembur		Rp0,00	
Potongan Absensi		Rp3.150.000,00	
Gaji Bersih			
Penerima	Mengetahui	Penerima	Mengetahui
Bambang	Muhammad Faikal, SH	Arisma ST Palito	Muhammad Faikal, SH

CV KIMAS PUTRA JAYA		SLIP UPAH	
JL. Merdeka No. 15 C, Palembang 08117128871		1-31 Januari	
Periode		Arisma ST Palito	
Nama		Rp3.755.000,00	
Total Upah		Rp350.000,00	
Total Kasbon		Rp3.415.000,00	
Gaji Bersih			
Penerima	Mengetahui	Penerima	Mengetahui
Arisma ST Palito	Muhammad Faikal, SH	Arisma ST Palito	Muhammad Faikal, SH

Gambar 3. 10 Slip Gaji dan Upah Karyawan

3.2 Pengujian dan Evaluasi Sistem

Aplikasi penggajian dan pengupahan diuji untuk memastikan sistem berjalan lancar dan sesuai kebutuhan pengguna. Pengujian mencakup *form login*, *dashboard*, data karyawan, karyawan bulanan dan borongan, absensi, kasbon, pekerjaan, perhitungan gaji/upah, serta laporan dan slip gaji. Setiap *form* dan tombol diuji mulai dari *input*, proses, hingga *output*, termasuk navigasi seperti simpan, tambah, hapus, cetak, dan keluar. Hasil pengujian menunjukkan seluruh fitur berfungsi dengan baik dan dapat mendukung operasional perusahaan, meningkatkan efisiensi serta akurasi pengelolaan data penggajian dan pengupahan.

Kelebihan sistem antara lain akses data karyawan lebih mudah, perhitungan gaji lebih cepat dan akurat, riwayat absensi dan penggajian tersimpan rapi, serta data tidak mudah hilang. Kelemahannya meliputi biaya perawatan perangkat, risiko gangguan komputer atau virus, serta kemungkinan gangguan teknis seperti pemadaman listrik. Sistem ini tetap memerlukan perhatian dalam hal dukungan teknis agar operasional dapat berjalan optimal.

4. KESIMPULAN

4.1 SIMPULAN

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Sistem informasi akuntansi untuk penggajian dan pengupahan di CV Kimas Putra Jaya dapat mempermudah pengelolaan data karyawan, absensi, kasbon, pekerjaan borongan, serta perhitungan gaji dan upah, termasuk pembuatan slip gaji dan laporan secara otomatis. Dengan adanya sistem ini, proses penggajian menjadi lebih efisien, akurat, dan teratur dibandingkan pencatatan manual.
2. Hasil uji coba menunjukkan seluruh *form*, tombol, dan report berfungsi dengan baik. Namun, kesiapan perangkat keras dan dukungan teknis tetap menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan agar sistem berjalan optimal dan operasional perusahaan tidak terganggu.

4.2 SARAN

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, penulis menyarankan CV Kimas Putra Jaya untuk mulai menerapkan sistem informasi penggajian dan pengupahan yang telah

dikembangkan. Penerapan sistem ini akan membuat proses administrasi yang sebelumnya masih dilakukan secara manual menjadi lebih mudah, tertata, dan efisien, sekaligus mengurangi kemungkinan kesalahan dalam pencatatan gaji dan data karyawan. Selain itu, perusahaan perlu rutin merawat perangkat keras yang digunakan serta menyimpan salinan cadangan data secara berkala, baik secara digital maupun di media penyimpanan lainnya, agar informasi tetap aman dan sistem dapat berjalan lancar serta mendukung kelancaran operasional perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Giovani, S., & Novianty, I. (2020). Perancangan”Aplikasi-Sistem-Informasi-Akuntansi Persediaan Barang Menggunakan *Microsoft Access 2016* (Studi Kasus Toko Villi Bandung)”. *Indonesian Accounting Literacy Journal*, 1(1), 169–187.
- Kurniawan, T. A. (2020). *Sistem Informasi Akuntansi dengan Pendekatan Simulasi*. Deepublish.
- Mulyadi. (2023). *Sistem Akuntansi Edisi Empat*. Salemba Empat.
- Romney, M. and P. John S. (2020). *Sistem Informasi Akuntansi (Edisi 13)*. Salemba Empat.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2024). *Sistem Akuntansi*. Pustaka Baru Press.